

ARTÍCULO ORIGINAL

Relación familia – promoción de salud en el área del Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto", 2019

Family relationship health promotion in the area of the University Polyclinic "Mártires del 4 de Agosto", 2019

Relação familiar promoção da saúde na área da Policlínica Universitaria "Mártires del 4 de agosto", 2019

Ileana Digurnay Durruthy¹, Yadira del Pilar Fong Berguelich², Leyanis Lecourtois Mendoza³, Ernesto Rodríguez Sánchez⁴, Dianys Montero Reina⁵

¹ Especialista de I Grado en Psiquiatría. Profesora Auxiliar. Hospital Psiquiátrico Provincial "Luis Ramírez López". Guantánamo. Cuba. Email: idurruthy@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6222-4160>

² Especialista de II Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto". Guantánamo. Cuba. Email: yadirafb@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7740-7747>

³ Especialista de I Grado en Medicina Interna. Asistente. Hospital General Docente "Dr. Agostinho Neto". Guantánamo. Cuba. Email: leyanislecourtois@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0944-6298>

⁴ Especialista de I Grado en Medicina Intensiva y Emergencias. Instructor. Hospital General Docente "Dr. Agostinho Neto". Guantánamo. Cuba. Email: ernestors@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9338-889X>

⁵ Especialista de I Grado en Medicina Intensiva y Emergencias. Instructora. Hospital General Docente "Dr. Agostinho Neto". Guantánamo. Cuba. Email: dianys@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7615-4300>

RESUMEN

Introducción: no siempre las familias se muestran preparadas para potenciar las acciones de promoción de salud. **Objetivo:** identificar la opinión de médicos generales respecto a la situación actual de la relación familia-promoción de salud en el área del Policlínico Universitario "Mártires del 4 de Agosto" durante el 2019. **Método:**

durante los meses enero-marzo de 2019, en esta institución se realizó un estudio exploratorio donde se identificaron las opiniones sobre el tema en 50 de estos médicos. Se sistematizaron referentes teóricos que sustentan la relación familia-promoción de salud. **Resultados:** el 80 % de los encuestados reconoció que es insuficiente la participación de la familia en actividades de promoción de salud y el 70 % apreció que su preparación para esta finalidad no es satisfactoria. También reconocieron debilidades en el desempeño profesional del médico general para asegurar la óptima relación familia-actividades de promoción de salud. **Conclusiones:** se fundamenta la relación la familia y promoción de salud y se destaca la necesidad de la preparación de esta como aspecto trascendental para el trabajo educativo de la población en materia de salud.

Palabras clave: promoción de salud; familia; médico general

ABSTRACT

Introduction: families are not always prepared to promote health promotion actions. **Objective:** to identify the opinion of general practitioners regarding the current situation of the family-health promotion relationship in the "Mártires del 4 de Agosto" University Polyclinic area during 2019. **Method:** during the months January-March 2019, in this institution conducted an exploratory study where opinions on the subject were identified in 50 of these doctors. Theoretical references that support the family-health promotion relationship were systematized. **Results:** 80% of the respondents acknowledged that the family's participation in health promotion activities is insufficient and 70% appreciated that their preparation for this purpose is not satisfactory. They also recognized weaknesses in the professional performance of the general practitioner to ensure optimal family-health promotion activities. **Conclusions:** the relationship between the family and health promotion is based and the need for the preparation of this as a transcendental aspect for the educational work of the population in health matters is highlighted.

Keywords: health promotion; family; general practitioner

RESUMO

Introdução: as famílias nem sempre estão preparadas para promover ações de promoção da saúde. **Objetivo:** identificar a opinião de clínicos gerais sobre a situação atual da relação de promoção da saúde da família na área Policlínica Universitaria “Mártires del 4 de agosto” durante 2019. **Método:** durante os meses de janeiro a março de 2019, em Esta instituição realizou um estudo exploratório, onde foram identificadas opiniões sobre o assunto em 50 desses médicos. Foram sistematizadas referências teóricas que sustentam a relação de promoção da saúde da família. **Resultados:** 80% dos entrevistados reconheceram que a participação da família nas atividades de promoção da saúde é insuficiente e 70% consideraram que sua preparação para esse fim não é satisfatória. Eles também reconheceram pontos fracos no desempenho profissional do clínico geral para garantir atividades ideais de promoção da saúde da família. **Conclusões:** destaca-se a relação entre família e promoção da saúde e destaca-se a necessidade de prepará-la como um aspecto transcendental para o trabalho educativo da população em questões de saúde.

Palavras-chave: promoção da saúde; família; médico geral

INTRODUCCIÓN

Entre las funciones de la Salud Pública se incluye a la promoción de salud⁽¹⁾, definida como: “la acción de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mejor control sobre ella”.⁽²⁾ Por ello en Cuba se determina que las acciones fundamentales del médico general son la promoción de salud, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación del enfermo.⁽³⁾

La familia posee una influencia directa para lograr que sus miembros aprendan a proteger la salud individual, colectiva y del medio ambiente^(4,5,6,7), por lo que el objetivo de este trabajo es identificar la opinión de médicos generales respecto a la situación actual de la relación familia–promoción de salud en el ámbito del Policlínico Universitario “Mártires del 4 de Agosto” durante el 2019.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo, aprobado por el Comité de Ética de la institución. Se encuestaron 50 médicos generales respecto a la participación actual de la relación familia en las actividades dirigidas a la promoción de salud, los que ofrecieron su consentimiento informado para ello.

Luego mediante el método de sistematización teórica se compilaron referentes teóricos afines al tema. Los datos se procesaron con el programa EXCEL y se expresan en tablas.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra que el 100 % de los encuestados consideró importante la preparación para la realización de atención médica integral y apuntaron la necesidad de perfeccionar el aprendizaje de los contenidos afines a este tema. Sólo un 20 % admitió estar satisfecho para este fin y todos pensaron que se debe perfeccionar el aprendizaje del tema.

Tabla 1. Encuestados según criterios respecto a la importancia de la preparación para realizar acciones de atención médica integral

Indicador	Respuesta					
	Decisivamente sí		Sí		Tal vez sí	
	No.	%	No.	%	No.	%
Consideran que las asignaturas les preparará para realizar promoción de salud	44	88,0	5	10,0	2	4,0
Está satisfecho con la preparación que adquiere para realizar promoción de salud	10	20,0	18	36,0	22	44,0
Considera importante en la carrera prepararse para realizar promoción de salud	50	100,0	-	-	-	-
Considera que prepararse para la atención médica integral asegura el futuro desempeño	50	100,0	-	-	-	-
Considera que el tema atención médica integral se trata con suficiencia en las asignaturas	8	16,0	14	28,0	28	56,0
Considera que se debe perfeccionar el aprendizaje del tema promoción de salud en las asignaturas	50	100,0	-	-	-	-

El 80 % de los encuestados reconoció que es insuficiente la participación de la familia en actividades de promoción de salud y el 70 % apreció que la preparación de estas para este fin no es satisfactoria (Tabla 2). También reconocieron debilidades en el desempeño profesional del médico general para asegurar la óptima relación familia-actividades de promoción de salud.

Tabla 2. Encuestados según criterios respecto a la participación de la familia en actividades de promoción de salud

Indicador	Respuesta					
	5 - 4		3		2 o menos	
	No.	%	No.	%	No.	%
Participación de la familia en actividades de promoción de salud	5	10,0	5	10,0	40	80,0
Preparación de las familias para promover la salud	2	4,0	13	26,0	35	70,0
Relaciones entre médico y familia en función de la promoción de salud	5	10,0	38	76,0	7	14,0
Preparación de los médicos generales para asegurar la relación médico-familia para la promoción de salud	38	76,0	12	24,0	-	-
Importancia que los profesionales conceden a la relación familia-promoción de salud	50	100,0	-	-	-	-
Suficiencia de las acciones para orientar la relación familia-promoción de salud	5	10,0	33	66,0	12	24,0

DISCUSIÓN

Muchos estudios abordan el tema relación familia-educación para la salud-promoción de salud.^(8,9,10,11)

Castro P⁽¹²⁾ concibe a la familia como: "(...) el grupo donde se manifiestan importantes motivaciones psicológicas con el cual se identifica y se desarrolla un fuerte sentimiento de pertenencia, se enfrentan y se tratan de resolver los problemas de la vida en convivencia".

Para analizar el funcionamiento familiar, se parte de la concepción de la familia como sistema que posee una estructura, funcionamiento y relación entre sus elementos.^(13,14,15)

En la literatura se citan importantes funciones de la familia para la sociedad⁽¹⁶⁾, entre estas las siguientes:

- a) Función biosocial: cumple la función de reproducción, ya que en ella se gesta la necesidad de procrear hijos y vivir con ellos en familia y se crean las condiciones para el desarrollo físico, psicológico y social de sus integrantes.
- b) Función económica: se ejerce a través de la realización de actividades para asegurar la integridad de los miembros. Comprende las actividades de abastecimiento y consumo tendientes a la satisfacción de las necesidades básicas individuales y familiares como la alimentación, descanso, higiene y las actividades de mantenimiento que incluyen el trabajo realizado por los miembros en el marco del hogar, así como las relaciones intrafamiliares que se establecen con tal fin.
- c) Función educativo-cultural: comprende todas las actividades y relaciones familiares que se establecen dentro de la familia, enmarcadas en el proceso de educación y socialización de la descendencia a través de las cuales la familia participa en la reproducción de la vida cultural-espiritual de la sociedad y de sus miembros. Es la función que produce el proceso de transmisión de experiencia histórico-social en la vida cotidiana y de valores ético-morales, lo que contribuye al desarrollo de la personalidad individual y a la formación ideológica de las generaciones.

Se coincide con Castro P⁽¹²⁾ que considera que la función educativa está implícita en las demás.

La familia debe fortalecer las capacidades destinadas a que las personas sean más eficientes para actuar colectivamente con el fin de un control de los determinantes de la salud, con vista a crear un futuro más saludable, a entrenarlos para la participación comunitaria efectiva en la definición de los problemas y en la toma de decisiones y como resultado influir en la formación de una personalidad sana que desarrolla la cultura en salud. Estos planteamientos dan la posibilidad de entender su rol en la promoción de salud.

La promoción de salud engloba el fomento de los cambios en los modos de vida y en las condiciones del entorno para impulsar el desarrollo de la cultura de salud, el fortalecimiento de alianzas intersectoriales, así como el desarrollo de acciones educativas y de comunicación social destinadas a promover condiciones, estilos y modos de vida, comportamientos y ambientes saludables, en lo que queda explicitado el rol de la familia en el logro de los objetivos de la promoción de salud.⁽¹⁶⁻¹⁷⁾

La promoción de la salud en el ámbito familiar es una prioridad y oportunidad importante porque:

- Parte de una visión integral, multidisciplinaria del ser humano, considerando a las personas en su contexto familiar, comunitario y social.
- Desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas para el auto cuidado de la salud y la prevención de conductas de riesgo en todas las oportunidades educativas.
- Fomenta un análisis crítico y reflexivo sobre los valores, conductas, condiciones sociales y estilos de vida y busca desarrollar y fortalecer aquellos que favorecen la salud y el desarrollo humano.
- Facilita la participación de todos los integrantes de la familia en la toma de decisiones, contribuye a promover relaciones socialmente igualitarias entre los miembros, refuerza la solidaridad, el espíritu de comunidad y las habilidades de cooperación.

Los autores de este estudio entienden que en la relación familia-promoción de salud, la familia desempeña un papel importante en la configuración de la conducta saludable y los valores para el auto cuidado de la salud de los jóvenes. Una de sus tareas esenciales consiste en crearles habilidades educativas y conocimientos, habilitándolos para que vivan sus vidas de forma creativa en un mundo cambiante, proporcionándoles una base para una actitud responsable.

El papel de la familia en la promoción de la salud debe considerarse desde dos perspectivas: la prevención dirigida a educar y dotar a sus miembros de los conocimientos para el control de las situaciones de riesgo y de sus posibles consecuencias a través de la capacitación y la de promoción encaminada a fortalecer las capacidades de sus miembros para transformar su realidad y mejorar su estado de salud.

En Cuba se han ejecutado acciones dirigidas a la promoción de salud, donde se connota el papel de la familia, son ejemplo de ellas la implementación del programa "Educa a tu hijo", del Programa de Atención Materno Infantil, del programa de Atención al Adulto Mayor y del programa de Atención Integral al Niño.

La pertinencia social de éste se revela en su contribución con las aspiraciones declaradas en la clásica Carta de Ottawa⁽⁸⁾ se reconoció que: "Promoción de Salud es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer control sobre la misma". A partir de entonces, en las propuestas contenidas en las posteriores

declaraciones se estimula el compromiso de los gobiernos para contribuir con este propósito.⁽¹⁸⁾

CONCLUSIONES

La familia es una agencia educativa encargada de dirigir la educación familiar para una promoción de salud, para ello el médico general debe utilizar diferentes vías entre las que se destacan: la educación familiar, la visita al hogar, las entrevistas de orientación, las lecturas recomendadas, entre otras. Se fundamentan de las relaciones esenciales entre la familia y la promoción de salud, destacándose la necesidad de la preparación de ésta como aspecto trascendental para el trabajo educativo de la población en materia de salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Artaza Barrios O. Funciones esenciales de salud pública: su implementación en Argentina y desafíos hacia salud universal: experiencia federal [en línea]. 1ªed. Buenos Aires: OPS; 2017. [citado 16 Jul 2019] Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34026/9789507101274_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Organización Panamericana de la Salud. Promoción de salud [en línea]. OPS; 2011. [citado 5 Ene 2019]. Disponible en: <https://tinagodoy.wordpress.com/2011/08/23/fesp-no-3-promocion-de-la-salud/>
3. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Plan de estudio de la carrera de Medicina. La Habana: ECIMED; 2013.
4. Martínez C. Salud familiar. La Habana: Editorial Científico Técnica; 2001.
5. Herrera JD. Por un modelo formativo desde los padres y para los padres [en línea]. 2011; [citado 16 Ago 2019]. Disponible en: www.santacecilia.edu.sv
6. Ibarra Mustelier L. Escuela-familia: Encuentro y desencuentro. monografias.com; 2011 [citado 16 Ago 2019]. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos23/familia-escuela/familia-escuela.shtml>
7. Jiménez León I. La relación familia escuela [en línea]. España: Íttakus, sociedad para la información; 2008. [citado 16 Ago 2019]. Disponible en: <http://caps.educacion.navarra.es/primaria2/files/La%20relaci%C3%B3n%20familia%20escuela.pdf>

8. Marqués Graelles P. Las familias y la educación. [en línea]. 2003; [citado 16 Ago 2019]. [aprox. 5 p.]. Disponible en: En: <http://www.peremarques.net/familias.htm>
9. Rosario P, Mourão R, Núñez JC, González-Pienda JA, Solano P. Escuela-familia ¿Es posible una relación recíproca y positiva? Papeles Psic [en línea]. 2006 [citado 5 Sep 2019]; 27(3): 171-179. Disponible en: <http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1374.pdf>
10. Díaz Tenorio M. La familia cubana: realidades y proyección social [en línea]. La Habana: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas; 2003. [citado 5 Sep 2019]. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/temas2003.rtf>
11. Díaz Brito Y, Pérez Rivero JL, Báez Pupo F, Conde Martín M. Generalidades sobre promoción y educación para la salud. Rev Cubana Med Gen Int [en línea]. 2012 [citado 6 Sep 2019]; 28(3): 299-308. Disponible en: <https://pdfs.semanticscholar.org/7471/8d1ed01d3057d9a6e51f3ba3f6eadeb857ff.pdf>
12. Castro APL. Enfoques y experiencias en las relaciones Escuela-Familia-Comunidad. La Habana: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño; 2011.
13. Sobrino PE. La preparación pedagógica de la familia, para la formación de valores en zonas rurales. Sancti Spíritus: Instituto Superior Pedagógico "Silverio Blanco Núñez"; 2011.
14. Matilde MTS. La resiliencia, la promoción de la salud y el desarrollo humano. Rev Adolesc Latinoam 2011; 2(3):23-30.
15. Alemán Sánchez PC, González Valdés D, Delgado Diaz Y, Acosta Acosta E. La familia y su papel en los problemas de promoción y prevención de salud bucal. Rev Cubana Estomatol [en línea]. 2014 [citado 5 Sep 2019]; 44 (1):25-31. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072007000100008
16. Márquez Calderón S, Villegas Portero R, Martínez Pecino F. Promoción de la salud y prevención en tiempos de crisis: el rol del sector sanitario. Gac Sanit [en línea]. 2014 Jun [citado 12 Ago 2019]; 28(supl 1):116-123. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.01.012>
17. Organización Panamericana de la Salud. Promoción de salud [en línea]. OPS; 2011 [citado 5 Ene 2019]. Disponible en: <https://tinagodoy.wordpress.com/2011/08/23/fesp-no-3-promocion-de-la-salud/>
18. Castellano JM, Narula J, Castillo J, Fuster V. Promoción de la salud cardiovascular global: estrategias, retos y oportunidades. Rev Esp Cardiol [en línea]. 2014 [citado 29 Ago 2019]; 67(9):724-730. Disponible en:

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300893214001742?via=sd&cc=y>

Recibido: 8 de agosto de 2019

Aprobado: 3 de septiembre de 2019